

Chiave illustrata dei generi di sirfidi d'Europa (Syrphidae e Microdontidae)

Jean-Pierre Sarthou, Véronique Sarthou, Martin C.D. Speight

CHIAVE ILLUSTRATA DEI GENERI DI SIRFIDI D'EUROPA

Syrphidae e Microdontidae

Colofon

Citare come: Jean-Pierre Sarthou, Véronique Sarthou, Martin C.D. Speight (2023) Chiave illustrata dei generi di sirfidi d'Europa (Syrphidae e Microdontidae).

Redattori: Cédric Vanappelghem, Mark G.L. van Nieuwstadt

Autori: Jean-Pierre Sarthou, Véronique Sarthou, Martin C.D. Speight

Design: Marit M. Moerman, Ludivine Caron

Crediti fotografici: copertina, Marit M. Moerman; nella chiave, Martin C.D. Speight (se non diversamente specificato)

Questa chiave è pubblicata da: Naturalis Biodiversity Center, Leiden, Paesi Bassi (<https://www.naturalis.nl/>). Nell'ambito del progetto SPRING e dell'Accademia europea degli impollinatori:

La traduzione e l'adattamento in italiano sono stati finanziati dall'Unione Europea con il Contratto n. 09.02001/2024/927759/SER /ENV.D.2

**Funded by
the European Union**

Questa chiave si basa su: Jean-Pierre Sarthou, Véronique Sarthou, Martin C.D. Speight (2021) Clé des 88 genres de Diptères Microdontidae et Syrphidae d'Europe occidentale. Les cahiers scientifiques du Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France, No.1. La chiave originale francese è stata pubblicata da: Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France 1, Place Ginkgo - Village Oasis 80480 DURY: contact@cenhautsdefrance.org <https://cen-hautsdefrance.org/>

La pubblicazione originale in francese è stata sostenuta da: Fondo europeo di sviluppo regionale, InterReg France-Wallonie-Vlaanderen, Sapoll, Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France, Groupe Inter-réseaux Syrphes delle Réserves Naturelles de France.

CHIAVE ILLUSTRATA DEI GENERI DI SIRFIDI D'EUROPA

Syrphidae e Microdontidae

Jean-Pierre Sarthou*, Véronique Sarthou**, Martin C.D. Speight***

* Tolosa INP-ENSAT-UMR CNRS LEFE

Corrispondenza: Toulouse INP-ENSAT, Avenue de l'Agrobiopole - BP 32607 - 31326
Castanet-Tolosan cedex - Francia. jean-pierre.sarthou@toulouse-inp.fr

** SYRPHYS Agro-Environment. contact@syrphys.com

*** Trinity college. speightm@gmail.com

Questa chiave è una versione aggiornata e ampliata della chiave francese di Sarthou, Sarthou e Speight (2021). Essa incorpora parti del lavoro di Bradescu (1991), Verlinden (1994), Maibach *et al.* (1994a & b) e Speight *et al.* (2007, 2017). La nomenclatura utilizzata è quella di Speight, 2020.

Introduzione

I sirfidi comprendono due famiglie di mosche (Ditteri): Syrphidae e Microdontidae. In Europa esistono 96 generi e circa 980 specie (Speight *et al.* 2020). Il numero di generi e specie è generalmente più elevato nelle regioni meridionali dell'Europa e tende a diminuire verso nord e nelle isole. Questa chiave permette di separare le due famiglie e di identificare i generi europei. Ogni passaggio (coppia di dicotomie) di questa chiave è accompagnato da figure che ne illustrano le caratteristiche morfologiche. Questo dovrebbe facilitare le scelte durante l'uso della chiave, ma, in caso di dubbio, rimandiamo al glossario dei termini in Syrph the Net 2017 chiave delle specie (Speight *et al.*, 2017).

Nei sirfidi, a volte, si presentano pattern di colore aberranti (ad esempio, individui melanici). Qualora tali variazioni possano generare una potenziale confusione nell'identificazione, questo è stato evidenziato nella chiave.

L'ecologia dei sirfidi

I Sirfidi si trovano in quasi tutti gli habitat terrestri, ad eccezione delle acque aperte e correnti. Da adulti, la maggior parte delle specie si nutre di nettare e polline, rendendoli potenzialmente importanti impollinatori. Se in passato la ricerca sugli impollinatori si concentrava spesso sulle api, ora c'è un crescente interesse sugli

altri vettori animali, e di conseguenza sta emergendo un quadro più complesso e ricco di informazioni sul ruolo degli sirfidi come impollinatori.

Le varie reti di impollinatori di api e sirfidi funzionano in modi diversi e di conseguenza hanno caratteristiche diverse. Le attività di impollinazione dei sirfidi hanno più aspetti in comune con le attività di impollinazione delle api solitarie che con quelle delle api mellifere, in quanto una molteplicità di specie è coinvolta in habitat diversi e nel corso delle stagioni. Le abbondanti popolazioni di alcuni sirfidi con larve che si nutrono di afidi, che possono derivare dalle attività di coltivazione dell'uomo, producono sciami migranti che non hanno eguali tra le api solitarie e forniscono un elemento di impollinazione a lungo raggio. La facilità dei programmi di allevamento massale per alcune specie di sirfidi che si nutrono di afidi li rende utili sia come impollinatori sia come agenti di controllo dei parassiti delle colture in serra. Il fenomeno del falso accoppiamento, che caratterizza l'impollinazione di alcune orchidee da parte delle api, va di pari passo a simili richiami visivi e feromonalmente indirizzati ai sirfidi da parte di altre specie di orchidee.

Un ulteriore stratagemma delle orchidee nei confronti dei sirfidi che si nutrono di afidi consiste nell'averne un odore simile a quello degli afidi, favorendo così l'impollinazione da parte delle femmine di sirfidi alla ricerca di siti di ovodeposizione appropriati. Mentre l'attività selettiva di visita dei fiori che caratterizza l'impollinazione di molte api solitarie favorisce alcune piante, l'ampio spettro di azione dei sirfidi ne favorisce altre, soprattutto quelle numericamente più scarse all'interno di un mosaico di piante da fiore. Alcuni fiori, come quelli delle Fabaceae, sono strutturati per la visita delle api e sono poco utilizzati dai sirfidi. Altri, come i fiori solo pollinici di giunchi, carici, platani e graminacee, sono poco visitati dalle api solitarie, ma hanno visitatori sirfidi specializzati come le numerose specie di *Platycheirus*, *Neoascia* e *Melanostoma*. La complementarietà delle reti di impollinatori è evidente sia

dal punto di vista geografico che ecologico: le api solitarie predominano in vari habitat della zona mediterranea, mentre i sirfidi predominano in habitat subartici e subalpini e in varie zone umide. Tuttavia, rispetto alla vasta letteratura attualmente disponibile sull'impollinazione da parte delle api, le pubblicazioni sui sirfidi come impollinatori sono poche e lontane tra loro, a dimostrazione del fatto che la nostra conoscenza dell'argomento è ancora agli inizi.

Eristalis horticola, foto di Marit Moerman

Scaeva pyrastris Larve, foto di Véronique Sarthou

L'ecologia delle larve di sirfidi è molto variabile, per cui queste ultime svolgono altre importanti funzioni ecosistemiche. Alcune specie si nutrono di animali vivi, soprattutto afidi, e sono dette zoofaghe. Altre si nutrono di piante, compresi steli, bulbi e radici e sono dette fitofaghe. Infine, alcune specie ricavano i loro nutrienti da materiali in decomposizione (vegetali o animali) e sono chiamate microfaghe (le saprofaghe fanno parte di questa categoria).

Specie zoofaghe come *Episyrphus balteatus* o *Sphaerophoria scripta* (che si nutrono di afidi) sono importanti ausiliari per il controllo di parassiti.

Helophilus pendulus, foto di Marit Moerman

Un esempio di sirfidi fitofagi con larve che vivono nei fusti delle piante è *Cheilosia* spp. mentre le specie dei generi *Eumerus* e *Merodon* vivono nei bulbi e nelle radici.

Le specie microfaghe si nutrono di funghi o di microrganismi presenti nella linfa e nelle acque ricche di sostanza organica, come le cavità umide degli alberi (ad esempio *Myathropa florea*), le fosse per liquami (ad esempio *Eristalis tenax*), i fossati e gli escrementi degli animali. Sono detti saproxilici quando si nutrono del legno in decomposizione o della linfa che fuoriesce da alberi morti o senescenti; un esempio è *Sphyximorpha petronillae*.

Alcune specie di sirfidi vivono insieme ad altri insetti e si nutrono di rifiuti (commensali) o si nutrono di questi insetti (quasi commensali). I sirfidi dei generi *Microdon*, *Chrysotoxum* e *Volucella* sono quasi-commensali degli Imenotteri sociali (api, formiche e vespe). Il sirfide *Blera fallax* è un commensale dei coleotteri saproxilici.

I sirfidi come indicatori di qualità ambientale

Grazie ai loro diversi stili di vita, i sirfidi sono utili indicatori ambientali. Negli ecosistemi forestali strutturalmente diversificati, circa la metà della fauna di sirfidi è associata agli alberi mentre

altri sirfidi utilizzano differenti microhabitat forestali, come radure, ruscelli, strato di lettiera e flora del suolo. Molti dei sirfidi associati agli alberi dipendono dai microhabitat che si sviluppano su di essi con l'avanzare dell'età, come le cavità del tronco, i buchi di marciume, le colate di linfa e le radici marcescenti degli alberi. Dal confronto tra la fauna prevista e quella osservata associata a questi vari microhabitat, si possono ottenere informazioni sul loro grado di funzionalità, fornendo indicazioni su come le diverse parti di una foresta si comportano nel mantenere la sua biodiversità. Ad esempio, le faune forestali mostrano spesso una mancanza di sirfidi associati ai microhabitat degli alberi troppo maturi. Si tratta di una conseguenza quasi inevitabile del taglio degli alberi prima che raggiungano un'età tale da sviluppare microhabitat in grado di supportare quelle specie, e l'impatto faunistico di questa forma di gestione può essere osservato anche per molto tempo dopo la sua cessazione: ci vogliono più di 200 anni perché alberi forestali importanti come la quercia diventino sovramaturi.

Minacce, gestione e monitoraggio europeo

Le popolazioni di insetti in Europa sono minacciate, così come i sirfidi. I sirfidi sono in declino da decenni (Barendregt *et al.*, 2022). 314 specie di sirfidi presenti nella Lista Rossa IUCN sono considerate minacciate in Europa (Vujic *et al.*, 2022). Questo declino è il risultato di una serie complessa di cause, con importanti fattori trainanti quali l'uso intensivo del suolo per l'agricoltura, l'uso su scala industriale di pesticidi e fertilizzanti, il disseccamento dovuto alla gestione intensiva dell'acqua e gli incendi negli habitat (semi)naturali. Le minacce che hanno origine nei terreni agricoli spesso si riversano negli habitat naturali vicini. Il cambiamento climatico, combinato con la grave frammentazione degli habitat, aumenta la vulnerabilità delle popolazioni. Il declino degli impollinatori non è solo una minaccia per la conservazione della biodiversità; poiché molte colture dipendono dall'impollinazione degli insetti, rappresenta anche una minaccia per la sicurezza alimentare.

Al momento, mancano dati di monitoraggio affidabili, necessari per valutare adeguatamente la situazione attuale e guidare un'azione efficace. In seguito alle raccomandazioni di un gruppo di esperti internazionali (Potts *et al.*, 2021), l'Unione europea ha avviato i preparativi per un programma europeo di monitoraggio degli impollinatori (EU PoMS) per api selvatiche, farfalle, sirfidi e falene, utilizzando volontari e professionisti. Questo progetto preparatorio, che durerà dal 2021 al 2023, si chiama SPRING: *Strengthening Pollinator Recovery through INDicators and monitoriNG*. Per costruire la capacità tassonomica necessaria a realizzare gli obiettivi di un PoMS dell'UE, il progetto SPRING sta sviluppando un insieme coeso di materiale utile all'identificazione tassonomica che sono resi disponibili attraverso un sito web dedicato, l'Accademia europea degli impollinatori (www.pollinatoracademy.eu).

Come parte fondamentale di questo pacchetto formativo europeo, è stata selezionata una chiave di identificazione francese per i sirfidi, la *Clé des 88 genres de Diptères Microdontidae et Syrphidae d'Europe occidentale* (Sarthou et al. 2021). Aggiornata, ampliata e tradotta in inglese dai suoi autori per includere i sirfidi di tutti gli Stati membri europei, si presenta ora nella sua nuova incarnazione di *chiave illustrata dei generi di sirfidi d'Europa (Syrphidae e Microdontidae)*. Questa chiave fa parte di un progetto europeo ad accesso libero che colmerà importanti lacune nel materiale di identificazione tassonomica in tutti gli Stati membri europei. Per superare le barriere linguistiche, l'Accademia europea degli impollinatori intende intraprendere uno sforzo concertato per rendere questa chiave disponibile in tutte le principali lingue europee. Gli specialisti sono invitati a contattare la Pollinator Academy se sono interessati a partecipare a questa iniziativa.

Sphiximorpha petronillae, photo by Véronique Sarthou

Rhingia campestris, Photo by Marit Moerman

**TABELLA DEI DIVERSI GENERI DELLA CHIAVE,
CLASSIFICATI PER SOTTOFAMIGLIA**

MICRODONE

SIRFINAE
BACCHA
CHRYSOTOXUM
DASYSYRPHUS
DIDEA
DOROS
EPISTROFE
EPISYRPHUS
ERIOZONA
EUPEODI
ISCHIODON
LAPPOSYRPHUS
LEUCOZONA
MEGASYRPHUS
MELANGYNA
MELANOSTOMA
MELIGRAMMA
MELISCAEVA
PARAGONE
PARASYRPHUS
PLATYCHEIRUS
PSEUDODORO
PYROPHAENA
ROHDENDORFIA
SCAEVA
SPAZIGASTRO
SPHAEROPHORIA
SIFILIDE
SIRFUS
XANTHANDRUS
PHILHELIUS

ERISTALINAE
ANASIMIA
ERISTALINO
ERISTALIS
EURIMIA
ELOFILO
LEJOPS
MALLOTA
MESEMBRO

MYATHROPA
PARHELOPHILUS

MILESIINAE
BLERA
BRACHYOPA
BRACHYPALPOIDES
BRACHIPALPO
CALIPROBOLA
CALLICERA
CERIANA
CHALCOSYRPHUS
CHEILOSIA
CRISOGASTERO
CHRYSOSYRPHUS
CLAUSSE
CRIORHINA
CRIPTOPIZZA
EUMERUS
FERDINANDEA
MARTELLOCHMIDTIA
ERINGIA
ISCHYROPTERA
KATARA
LEJOGASTER
LEJOTA
MATSUMIA
MELANOGASTERO
MERODON
MILESIA
MYOLEPTA
NEOASCIA
NEOCNEMODON
ORTONEVRA
PALUMBIA
PELECOCERA
PIPIZA
PIPIZELLA
PLATYNOCHEAETUS
POCOTA
PORTEVINIA
PRIMOCERIOIDI
PSARUS
PSILOTA
RINGIA

RIPONNENSIA
SERICOMIA
SPHECOMYIA
SPHEGINA
SPHIXIMORPHA
SPILOMIA
SIRITTA
TRICHOPSOMIA
TRIGLITTO
TROPIDIA
VOLUCELLA
XILOTA

Termini utilizzati

I nomi delle diverse parti utilizzate per identificare i generi in questa chiave sono illustrati nelle figure allegate a questa chiave. Per ulteriori chiarimenti, si consiglia di utilizzare il glossario dei termini della chiave delle specie StN 2017 (Speight et al., 2017). Le figure sono numerate in base alle coppie di dicotomie a cui si riferiscono. Pertanto, i numeri di alcune figure non esistono in quanto, per alcune coppie di dicotomie, non era necessaria alcuna illustrazione.

Helophilus pendulus, photo by Marit Moerman

Bibliography

- Barendregt, A., T. Zeegers, W. van Steenis, E. Jongejans** (2022) Forest hoverfly community collapse: Abundance and species richness drop over four decades. *Insect Conservation and Diversity* 15(5): 510–521. DOI 10.1111/icad.12577.
- Bradescu, V.** (1991) *The Syrphids of Romania* (Diptera, Syrphidae), Determination keys and distribution. *Trav.Mus.Hist. nat. Grigore Antipa*, 31: 7–83. Verlinden (1994).
- Maibach, A., Goeldlin de Tiefenau, P. & Speight, .C.D.** (1994a) *Generic limits and taxonomic characteristics of several genera of the Tribe Chrysogasterini* (Diptera: Syrphidae) 1. Generic diagnoses and description of *Riponnensia* gen.nov. *Ann.Soc.En- tomol.Fr* (N.S.), 30: 217–247.
- Maibach, A., Goeldlin de Tiefenau, P. & Speight, M.C.D.** (1994b) *Generic limits and taxonomic characteristics of several genera of the Tribe Chrysogasterini* (Diptera: Syrphidae) 2. Taxonomic status of several of the species studied and analysis of the *Melanogaster macquarti* (Loew) complex. *Ann.Soc.Entomol.Fr* (N.S.), 30: 253–271.
- Potts, S.G., et al.** (2021) *Proposal for an EU Pollinator Monitoring Scheme*, EUR 30416 EN, Publications Office of the European Union, Ispra, ISBN 978–92–76–23859–1, doi:10.2760/881843, JRC122225.
- Sarthou, Jean-Pierre, Véronique Sarthou & Martin C.D. Speight** (2021). *Clé des 88 genres de Diptères Microdontidae et Syrphidae d'Europe occidentale*. Les cahiers scientifiques du Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France, No.1.
- Speight, M.C.D. (1987)** External morphology of adult Syrphidae (Diptera). *Tijds.Ent.*, 130: 141–175
- Speight, M.C.D.** (2018) Species accounts of European Syrphidae, 2018. *Syrph the Net, the database of European Syrphidae (Diptera)*, vol. 103, 302 pp, Syrph the Net publications, Dublin.
- Speight, M.C.D., Castella, E. & Sarthou, J.-P.** (2020) StN 2020. In: *Syrph the Net* on CD, Issue 12.
- Speight, M.C.D., Castella, E., Sarthou, J.-P. & Vanappelghem, C.** (Eds.) ISSN 1649–1917. *Syrph the Net Publications*, Dublin.
- Speight, M.C.D. & Sarthou, J.-P.** (2007) *StN keys for the identification of adult European Syrphidae* (Diptera) 2007/Clés StN pour la détermination des adultes des Syrphidae Européens (Diptères) 2007. In: Speight, M.C.D., Castella, E., Sarthou, J.-P. and Monteil, C. (eds.) *Syrph the Net, the database of European Syrphidae*, Vol. 56, 66 pp, Syrph the Net publications, Dublin.
- Speight, M. C. D. and Sarthou, J.-P.** (2017) *StN keys for the identification of the European species of various genera of Syrphidae* 2017/Clés StN pour la détermination des espèces Européennes de plusieurs genres des Syrphidae 2017. *Syrph the Net, the database of European Syrphidae (Diptera)*, Vol. 99, 139 pp, Syrph the Net publications, Dublin.
- Vujić, A., et al.** (2022). *Pollinators on the edge: our European hoverflies. The European Red List of Hoverflies*. Brussels, Belgium: European Commission. 96 pp. DOI: 10.2779/359875.

CHIAVE DELLE FAMIGLIE MICRODONTIDAE E SYRPHIDAE

1

Figura A

Ala sinistra: *Ceriana conopsoides* (in alto); *Microdon mutabilis* (in basso)

1a - Ala: vena R4+5 con una vena pendula che sporge nella cella r5 (Fig. A); margine posteriore dello scutello liscio o con due piccole sporgenze (da spiniformi a tubercolate), di solito distinte quando presenti (Fig. F in alto), ma talvolta poco sviluppate.....2

Figura B

Ala sinistra: *Eristalis nemorum* (in alto); *Xylota sylvarum* (in basso)

1b - Ala: vena R4+5 senza vena pendula che si estende nella cella r5 (Fig. C); margine posteriore dello scutello senza proiezioni o con una frangia di molte, piccolissime proiezioni (Fig. F in basso).....**SYRPHIDAE** (vedi chiave seguente)

[pro parte: tutti i generi diversi da *Ceriana* Rafinesque, *Platynochaetus* Wiedemann, *Primocerioides* Shannon e *Sphiximorpha* Rondani].

Figura C

Microdon: *M. mutabilis*, vista laterale della testa; *Microdon myrmicae* maschio

Figura D

Ceriana vespiformis femmina (sinistra); *Sphiximorpha subsessilis* maschio (destra)

2a - Addome piuttosto ampio, interamente marrone scuro/rosso-bruno e senza segni gialli; in generale aspetto molto simile ad *Apis* e a varie api solitarie (Fig. C).....**3**

2b - Addome piuttosto stretto e allungato, nero con bande giallo pallido sui tergiti; margine posteriore dello scutello praticamente liscio, senza alcuna sporgenza; aspetto generale molto simile a quello di alcune vespe eumenidi o vespidi (Fig. D)..... **SYRPHIDAE** (vedi chiave seguente)

[*pro parte*: i generi ***Ceriana*** Rafinesque, ***Primocerioides*** Shannon e ***Sphiximorpha*** Rondani] vai al distico 60 della seguente chiave].

3a - Antenna più corta della larghezza del capo visto di profilo; faccia di profilo con callo mediano poco profondo (Fig. E destra); margine posteriore dello scutello privo di sporgenze; margine anteriore della cella alare r5 profondamente concavo (Fig. E sinistra); superficie generale del corpo priva di riflessi metallici; tergiti addominali con peli eretti, senza bande di peli reclinate.....
**Platynochaetus** Wiedemann.

3b - Antenna più lunga della larghezza del capo visto di profilo e primo articolo antennale nettamente più lungo del secondo (Fig. C); faccia di profilo nettamente convessa, ma priva di callo mediano; margine posteriore dello scutello di solito con due piccole proiezioni (Fig. F in alto), (che variano da spiniformi a tubercolate), che a volte possono essere molto poco sviluppate o addirittura assenti; margine anteriore della cellula alare r5 quasi rettilineo (Fig. A); superficie corporea generale con riflessi metallici; tergiti addominali con riflessi color bronzo e bande di peluria reclinata, chiara (da giallo-bruno a grigio-bruno).....**Microdon**
 [famiglia monogenerica in Europa: *Microdon* spp. Meigen].

Figura E

Platynochaetus: *P. setosus*, femmina, vista laterale della testa *P. rufus*, ala sinistra

Figura F

Margine posteriore dello scutello: *Microdon devius* (in alto) *Eumerus alpinus* (in basso)

CHIAVE DEI GENERI DI SYRPHIDAE

1

1 - Callo omerale privo di peli, nudo e brillante o semplicemente ricoperto da una pruinosità finissima e quasi invisibile, eccezionalmente qualche pelo isolato può trovarsi sul suo margine posteriore (il callo omerale è talvolta nascosto dalla parte posteriore del capo, che si incurva sul protorace) (Fig. 1A); ala con vena trasversale R-M situata prima della metà della cellula m2 (detta anche cellula discale, o cellula dm): sottofamiglia **SYRPHINAE**..... 2

----- Callo omerale almeno parzialmente coperti con peli ben sviluppati (con qualche eccezione) e ben visibili visto che il profilo posterior della testa non li copre e non sovrasta il protorace (Fig 1B). Vena trasversale R-M situata prima o dopo (a volte molto dopo) la metà della cellula m2; molto raramente i peli sul callo omerale sono fini e corti (ma non nascosti dalla testa), ma la vena trasversale R-M è allora situata dopo la metà della cellula m2: sottofamiglie **ERISTALINAE** e **MILESIINAE**..... 45

Figura 1A

Callo omerale: *Leucozona glaucia*, vista laterale sinistra

Figura 1B

Callo omerale: *Chalcosyrphus nemorum*, vista laterale sinistra

2 - L'intero margine posteriore dell'ala presenta una linea di sclerenchimae grigio scuro, puntiformi (visibili a medio ingrandimento, Fig. 2); la maggior parte della superficie dell'ala è coperta uniformemente da microtrichia..... **3**

----- Il margine posteriore dell'ala è privo di strisce chitinose, oppure con sclerenchimae minuscole e indistinte di colore grigio chiaro, oppure, se con sclerenchimae discrete e nerastre, la superficie dell'ala è quasi priva di microtrichia o con solo microtrichia radi..... **5**

Figura 2

Margine dell'ala posteriore: *Episyrphus balteatus*

Sclerenchimae puntiformi

3 - Mesanepisternite 1 nudo o con pruinosità microscopica, senza peli ben sviluppati (Fig. 3A a sinistra); metasterno privo di peli (Fig. 3B)..... **Fagisyrphus** Frey.
 [genere monospecifico in Europa: *F. cinctus* (Fallen), 1817].

----- Mesanepisternite 1 con pochi peli ben sviluppati (Fig. 3A destra)..... **4**

Figura 3A

Torace, vista laterale sinistra: *Fagisyrphus cinctus* (a sinistra), mesanepisternite 1 glabro; *Meliscaeva cinctella* (a destra), mesanepisternite 1 peloso (dopo Coe, 1953)

Figura 3B

Lato ventrale: *Syrphus* Speight, 1987

(Riferimento: Speight, M.C.D. (1987) External morphology of adult Syrphidae (Diptera). *Tijds.Ent.*, 130: 141-175)

4 - Metasterno con peli distinti e piuttosto lunghi; i tergiti 3 e 4 presentano di solito due bande nere trasversali, che possono fondersi lateralmente negli individui melanici; la banda nera anteriore può essere ridotta a una stretta striscia che non raggiunge i margini laterali del tergite (Fig. 4A), oppure ulteriormente ridotta in due strisce quasi lineari, separate a metà linea..... **Episyrphus** Matsumura.

[genere monospecifico in Europa: *E. balteatus* (DeGeer), 1776].

Figura 4A

Addome: *Episyrphus balteatus* (maschio e femmina)

----- Metasterno privo di peli; tergiti 3 e 4 neri, con un paio di macchie giallo pallido, o una banda giallo-arancio (Fig. 4B).....
..... **Meliscaeva** Frey.

Figura 4B

Addome: *Meliscaeva auricollis* (sinistra), *M. cinctella* (destra)

5 - Antenne lunghe quanto o più della lunghezza del capo visto di profilo (Fig. 5A, nota: non confondere la lunghezza della testa che segue un asse orizzontale e l'altezza della testa che segue un asse più o meno verticale); 3° articolo antennale lungo almeno 3 volte la sua altezza; scutello più o meno giallo-arancio, con o senza una macchia centrale più scura (che varia di colore dal giallo-bruno al nero); addome spesso ampio e molto convesso dorsalmente; tergiti da abbastanza a molto sclerotizzati; margini laterali dei tergiti 3 e 4 più o meno appiattiti, spesso più facilmente visibili tangenzialmente (Fig. 5B, più o meno appropriatamente definito "orlato").....***Chrysotoxum*** Meigen.

----- Antenne nettamente più corte della lunghezza del capo visto di profilo (Fig. 5C, attenzione: non confondere la lunghezza del capo che segue un asse orizzontale e l'altezza del capo che segue un asse più o meno verticale), o altrettanto lunghe o più lunghe, ma in talo caso la superficie dorsale dell'addome non è fortemente convessa, non ha margini laterali "perlinati" sui tergiti 3 e 4 (non sono appiattiti) (Fig. 5D) i tergiti non sono sclerotizzati in modo anomalo e lo scutello non è mai giallo con una macchia centrale più scura. 5D).....**6**

Figura 5ATesta di *Chrysotoxum cautum*, profilo

6

6 - Faccia di profilo leggermente convessa o diritta, quindi senza concavità tra le antenne e il callo facciale; callo facciale quasi indistinguibile (Fig. 6A); occhi con pelipiuttosto corti; specie piccole, lunghezza del corpo 4-8mm **Paragus** Latreille.

----- Faccia di profilo con concavità più o meno pronunciata sotto le antenne (Fig. 6B).....**7**

Figura 6A

Testa di *Paragus bicolor*, profilo

Figura 6B

Testa di *Baccha* sp., profilo

7

7 - Tergite addominale 2, nella sua parte più stretta, più stretto del tergite 1 (Fig. 7, addome a volte filiforme nella parte basale della sua lunghezza); il tergite 2 a volte, nella sua parte più stretta, è solo leggermente più stretto o uguale in larghezza al tergite 1, in tal caso la tibia posteriore mostra un chiaro intaglio nella metà apicale della sua lunghezza (inoltre, l'addome di alcuni individui di *Sphegina*, *Sphaerophoria* e maschi di *Platycheirus* può corrispondere a questa descrizione)..... **8**

----- Il tergite addominale 2 è ovunque più largo del tergite 1.....**11**

Figura 7

Addome: *Baccha elongata* (vista dall'alto, superiore e laterale); *Doros destillatorius* (basso)

Figura 8*Profili Doros sp., vista laterale*

8 - Mesoscuto delimitato lateralmente, sia anteriormente che posteriormente alla sutura trasversale, da una striscia chiara di colore giallo chiaro; pleure con segni gialli (Fig. 8); parti anteriori della membrana alare scure (brunite) in modo netto; specie di grandi dimensioni (15-20 mm) **Doros** Meigen.

----- Mesoscuto e pleure di colore pressoché uniforme o con, rispettivamente, strisce o macchie al massimo di un giallo piuttosto scuro, che si distinguono poco dal resto; membrana alare ialina o vagamente scura su tutta la sua estensione.....**9**

9 - Addome filiforme per la maggior parte della sua lunghezza (Fig. 9A; nota: le femmine gravide hanno un addome rigonfio e quindi non filiforme a causa delle uova); 2° e 3° tergite molto più stretti dello scutello; alula rudimentale; occhi e arista privi di peli..... **Baccha** Fabricius.

[genere monospecifico in Europa: *B. elongata* (Fabricius), 1775].

¹: L'esistenza di una seconda specie, *B. obscuripennis* (Meigen), è messa in dubbio dalla maggior parte degli autori in quanto sinonimo junior di *B. elongata* (Fab.).

----- Addome non filiforme: tergite 2 più stretto del tergite 1, ma tergite 3 più largo dello scutello (Fig. 9B; alula normalmente sviluppata; arista pubescente o piumosa)..... **10**

Figura 9A

Addome: *Baccha elongata* (vista superiore e laterale)

Figura 9B

Spazigaster sp. maschio (sinistra); Syrphocheilosia sp. maschio (destra)

10

10 - Arista pelosa, con alcuni peli più lunghi del diametro dell'arista; tibia posteriore, nel maschio, con un chiaro intaglio e una forte curvatura nella metà apicale della sua lunghezza (Fig. 9B), e meno fortemente curvata (senza intaglio) nella femmina; tergiti addominali per lo più arancione scuro in vita (nota: una volta che l'insetto è morto, questa colorazione spesso scompare nel maschio).....

.....**Spazigaster** Rondani.

[genere monospecifico: *S. ambulans* (Fabricius), 1798].

----- Arista pubescente o nuda, quando presente i peli sono tutti più corti del diametro dell'arista; tibia posteriore normale sia nel maschio che nella femmina; tergiti addominali interamente neri o neri con un paio di piccole barre bianco-grigiastre vicino al margine anteriore dei tergiti 2 - 4..... **115**

11

11 - Faccia e scutello interamente neri (nota: (i) una pruinosità chiara può parzialmente mascherare questo aspetto, soprattutto sulla faccia; (ii) si tratta di un nero profondo e non di un marrone più o meno scuro)..... **12**

----- Faccia e/o scutello interamente o parzialmente giallo/arancio (osservare lo scutello di profilo, a volte è l'unico modo per vedere che lo scutello è postero-medialmente arancione scuro e non nero)..... **17**

12

12 - Addome ovale (circa due volte più lungo che largo), piuttosto appiattito (Fig. 12A); tergiti 3 e 4 con grandi macchie quadrangolari arancioni (a volte blu-verdi nelle femmine), confluenti nei maschi e separate nelle femmine; 3° articolo antennale lungo circa il doppio degli articoli 1 e 2 combinati; lunghezza del corpo 10-13 mm.....**Xanthandrus** Verrall.

----- Addome stretto o moderatamente allargato (Fig. 15, in basso; Fig. 13A e 13B); 3° articolo antennale corto, arrotondato o, raramente, un po' più lungo degli articoli 1 e 2 combinati (nota: meno del doppio degli articoli 1 e 2 combinati).....**13**

Figura 12A

Addome ovale: *Xanthandrus comtus*

Figura 12B

Addome ovale: *Melanostoma mellinum*

13

13 - Addome più o meno appiattito dorsoventralmente e clavato (si allarga posteriormente almeno fino al margine posteriore del tergite 3; Fig. 13A); macchie chiare sui tergiti di colore da giallo ad arancione, spesso confluenti su un tergite e anche tra i tergiti; quando sono separate, o quasi, le macchie chiare appaiono solo sul tergite 3 e talvolta vagamente sul tergite 4, e non sono mai di forma triangolare (a differenza delle femmine di *Melanostoma*, che spesso hanno un addome anch'esso clavato (fig. 13B, a sinistra), ma piuttosto ovale (13B, a sinistra) in sezione trasversale e non appiattito)).....***Pyrophaena*** Schiner, 1860.

[Le due specie del genere sono mostrate nella Fig. 13A].

----- Addome cilindrico o ovale in sezione trasversale, raramente claviforme, in vista dorsale piuttosto fusiforme o ovale (Fig. 13B)..... **14**

Figura 13A

Addome: *Pyrophaena granditarsa* femmina (sinistra), maschio (centro); *P. rosarum* (destra)

Figura 13B

Addome (femmina): *Melanostoma scalare* (a sinistra), *Melangyna quadrimaculata* (al centro); *Platycheirus peltatus* (a destra).

14

14 - Occhi con peli evidenti..... ***Melangyna*** Verrall.

[pro parte: *M. quadrimaculata* Verrall, 1873, ed esemplari melanici di altre specie dello stesso genere].

----- Occhi glabri (anche ad alto ingrandimento).....**15**

15 - Metasterno sviluppato, cioè con prolungamenti laterali (Fig. 15A destra). Maschi: nella maggior parte delle specie, la tibia e il tarso della zampa anteriore hanno una forma caratteristica (allargata e appiattita) (Fig. 15B); in tutte le specie, il femore anteriore o la tibia anteriore presentano almeno una setola che, per la sua lunghezza, si distingue nettamente dal resto dei peli. Femmine: nella maggior parte delle specie il tarso anteriore è leggermente ovale, non cilindrico; le marcature chiare sui tergiti addominali non sono mai chiaramente triangolari..... **16**

----- Metasterno ridotto, cioè privo di prolungamenti laterali (Fig. 15A a sinistra). Maschi: la tibia e il tarso anteriori sono cilindrici, senza forma caratteristica; il femore e la tibia anteriori hanno una pilosità fine e corta, senza setole particolari. Femmine: tibia e tarso anteriori sono come nei maschi; i tergiti addominali presentano marcature giallo-arancio, di forma più o meno triangolare, arrotondate posteriormente (Fig. 15C), oppure l'addome è completamente nero..... **Melanostoma** Schiner.

Figura 15A

Metasterno toracico e coxa posteriore, vista ventrale (dopo McAlpine et al, 1987): *Melanostoma* sp. (sinistra); *Platycheirus* (destra)

Figura 15B

Platycheirus albimanus maschio: tarso e tibia arti anteriori, lato ventrale

Figura 15C

Melanostoma sp. femmina

16 - Mesoscuto e scutello grossolanamente punteggiati (Fig. 16A); la gena, sotto il punto più ventrale dell'occhio, è alta più di 1,8 volte la lunghezza del 3° articolo antennale; zampe interamente nere.....***Rohdendorfia*** Smirnov.

----- Mesoscuto e scutello molto finemente punteggiati (Fig. 16B); la gena, al di sotto del punto più ventrale dell'occhio, è alta meno di 1,6 volte la lunghezza del 3° articolo antennale; zampe parzialmente gialle/giallo-brune.....***Platycheirus*** Lepelletier & Serville.

Figura 16A

Rohdendorfia sp. femmina

Figura 16B

Platycheirus parmatius femmina

17 - Mesanepisternite 2 giallo (a volte quasi bianco) o arancio-rossastro, almeno sul terzo posteriore (nota: una pruinosità argentea o dorata, a volte sormontata da peli dorati, può dare questa illusione soprattutto su esemplari secchi; su esemplari in alcool, guardare tangenzialmente, altrimenti il tegumento giallo può apparire nero vista la sua trasparenza in contrasto con l'interno scuro del torace; Fig. 17A).....**18**

----- Mesanepisternite 2 nero (nota: a volte coperto da una pruinosità argentata più o meno forte) (Fig. 17B); raramente, il tubercolo (al massimo) sulla parte postero-dorsale del mesanepisternite 2 è arancione, rendendo lo sclerite arancione su meno di un terzo della sua superficie (in particolare nelle femmine di *Meligramma euchroma*).....**24**

18 - Vena alare R4+5 fortemente incurvata nella cellula r5, che di conseguenza si restringe a circa metà della sua lunghezza (Fig. 18A); primo segmento del tarso posteriore (basitarsus) nero; le macchie giallo pallido sul tergite addominale 2 sono equidistanti sia dal margine anteriore (nella parte laterale) che da quello posteriore (nella parte mediana) del tergite; i tergiti 3 e 4 presentano ciascuno una banda gialla o verde pallido con margine posteriore concavo (Fig. 18A).....
.....**Didea** Macquart.

----- Vena R4+5 non fortemente incurvata, cosicché la metà prossimale della cellula r5 non è ristretta e presenta margini sub-paralleli o divergenti distalmente alla vena trasversale R-M (Fig. 18B).....**19**

CHIAVE DEGLI SYRPHIDAE

Figura 17A

Philhelius stackelberghi,
Vista laterale della testa e del torace

Figura 17B

Leucozona lateraria,
Vista laterale della testa e del torace

Figura 18A

Didea fasciata femmina, ala e insetto intero

Margine posteriore concavo di colore giallo o

Figura 18B

Megasyrphus erraticus femmina, ala e insetto intero

19 - La parte prossimale della cellula alare r5 ha margini praticamente paralleli (Fig. 19A); primo segmento del tarso posteriore (basitarsus) giallo più o meno scuro, ma non nero; le macchie gialle sul tergite addominale 2 (Fig. 19B). sono nettamente più vicine al margine anteriore che a quello posteriore (lo spazio tra le macchie e il margine posteriore è largo circa quanto le macchie stesse); il margine posteriore della banda gialla sul tergite 3 (Fig. 19B): è più o meno parallelo al margine posteriore del tergite; occhi nettamente pelosi**Megasyrphus** Dusek & Laska.

[genere monospecifico in Europa: *M. erraticus* (L.), 1758].

----- La parte prossimale della cellula r5 ha margini che divergono nettamente dalla base (formata dalla nervatura trasversale R-M) verso l'apice dell'ala (Fig. 19C)..... **20**

Figura 19A

Megasyrphus erraticus femmina, ala

Figura 19B

Megasyrphus erraticus femmina, insetto intero

Figura 19C

Philhelius sp., ala

Figura 20*Philhelius stackelbergi*, addome perlinato

20 - Margini laterali dei tergiti addominali 3 e 4 più o meno appiattiti, spesso più facilmente visibili tangenzialmente (l'addome è detto "orlato") (Fig. 20); occhi pelosi, ma i peli sono talvolta corti, radi e quindi difficili da vedere..... **21**

----- Margini laterali dei tergiti 3 e 4 non appiattiti, tergiti regolarmente convessi dall'asse mediano ai margini laterali (il cosiddetto "addome non orlato").....**22**

21 - Membrana alare quasi interamente ricoperta di microtrichia.....**Philhelius** Schiner.

----- Membrana alare quasi completamente priva di microtrichi.....**Ischiodon** Sack.

22 - Addome piuttosto ampio e ovale con margini nettamente non paralleli (il tergite 2 è nettamente più stretto del tergite 3) (Fig. 22A); i tergiti 3 e 4 presentano ciascuno una banda gialla piuttosto ampia, che si restringe nettamente poco prima di raggiungere i margini laterali dell'addome; antenne interamente nere; tutti i femori interamente gialli.....**Epistrophe** Walker.

[pro parte: *E. diaphana* (Zetterstedt), 1843].

----- Addome stretto, con margini paralleli o subparalleli (si noti che alcune femmine gravide possono avere un addome ovale perché disteso dalle uova) (Fig. 22B).....23

Figura 22A

Epistrophe diaphana femmina, insetto intero

Figura 22B

Sphaerophoria scripta maschio e femmina, insetto intero

23

Figura 23

Maschio di *Sphaerophoria infuscata*, vista laterale, metasterno e coxa 3

24

23 - Peli presenti sul metasterno (Fig. 23).....
.....**Sphaerophoria** Lepeletier et Serville.

----- Nessun pelo sul metasterno..... **Meligramma** Frey.

24 - Dorso del torace e dell'addome ricoperto da una densa peluria che quasi oscura la superficie corporea (almeno sul mesoscuto e/o sul tergite 4); parte centrale dell'ala con una macchia di scura (brunita) fortemente sviluppata.....**25**

----- Mesonoto e addome coperti da una peluria meno fitta, che non maschera il tegumento; ala senza macchie scure (brunite) evidenti medialmente.....**26**

25 - Pterostigma giallo pallido; dorso del torace per lo più con peli neri; tergite 5 (e parte del tergite 4) interamente giallo brillante e con peli gialli (Fig. 25A); insetto a pelo lungo c nell'aspetto generale ricorda un bombo.....**Eriozona** Schiner.

[genere monospecifico in Europa: *E. syrphoides* (Fallen), 1817].

----- Pterostigma marrone scuro; dorso del torace con peli da dorati a ruggine abbastanza fitti; tergiti 4 e 5 interamente neri, con peli neri o grigio chiaro (Fig. 25B).....

.....**Leucozona** Schiner.

[pro parte: *L. lucorum* (L.), 1758 e *L. inopinata* Doczkal, 2000].

Figura 25A

Eriozona syrphoides maschio

Figura 25B

Leucozona lucorum femmina

26 - Macchie chiare sul tergite 2 di grandi dimensioni, che occupano lateralmente quasi l'intera lunghezza del tergite e sono lunghe almeno il doppio delle macchie chiare sul tergite 3 (Fig. 26A e 39).....**27**

----- Tergite 2 con macchie più corte, la cui lunghezza massima è circa uguale alla lunghezza massima delle marcature sul tergite 3 e sempre meno del doppio di queste ultime (Fig. 26B).....**28**

Figura 26A

Epistrophe eligans maschio

Figura 26B

Lapposyrphus lapponicus maschio (sinistra), *Syrphus ribesii* femmina (destra)

27 - Occhi glabri (o quasi).....***Epistrophe*** Walker.

[pro parte: *E. eligans* (Harris), 1780 e *E. leiophthalma* (Schiner & Egger), 1853].

----- Occhi pelosi.....***Leucozona*** Schiner.

[pro parte: *L. glauca* (L.), 1758 e *L. laternaria* (Mueller), 1776].

28

28 - Vena alare R4+5 curvata, a volte fortemente, nella cella r5, in modo che la parte basale della cella alare abbia margini da subparalleli a paralleli (Fig. 28A).....**29**

----- Vena R4+5 quasi rettilinea, o leggermente curva, in modo che la parte basale della cella r5 abbia margini regolarmente divergenti dalla sua base (formata dalla vena trasversale R-M).....**32**

Figura 28A

Lapposyrphus lapponicus, ali sinistre

Figura 28B

Syrphus nitidifrons, ala sinistra

29

29 - Occhi glabri (eccetto *Didea* con occhi provvisti di peli).....**30**

-- Occhi pelosi (*Didea* ha peli sugli occhi ma va al punto 30).....**31**

30

30 - Metasterno peloso; episterno metapleurale con un gruppo di lunghi peli ventralmente allo stigma metatoracico.....***Didea*** Macquart.

----- Metasterno glabro; episterno metapleurale privo di peli ventralmente allo stigma metatoracico.....***Lapposyrphus*** Dusek & Laska.

[genere monospecifico: *L. lapponicus* (Zetterstedt), 1838].

31 - Metà basale dell'ala con ampie aree spoglie di microtrichi (Fig. 31A) metasterno glabro.....**Scaeva** Fabricius.

----- Ala completamente e densamente ricoperta di microtrichi, (FIG 31B) metaterno peloso.....
.....**Megasyrphus** Dusek & Laska.

Figura 31A

Scaeva pyrastris, ala sinistra

Figura 31B

Megasyrphus erraticus, ala sinistra

32 - Lobo inferiore della squama toracica con lunghi peli gialli sulla superficie superiore, in prossimità del margine posteriore (si noti che non si tratta dei peli sul margine stesso) (Fig. 32A). I tergiti 3 e 4 presentano ciascuno una banda gialla piuttosto stretta con margine posteriore sinuoso. Nota: ogni banda gialla può ridursi a un paio di barre gialle strettamente separate, e in questo caso la pelosità della superficie della squama può essere molto rada o addirittura assente (in *S. nitidifrons*).....**Syrphus** Fabricius.

----- Lobo inferiore della squama con la superficie superiore glabra o microscopicamente pubescente (Fig. 32B).....**33**

Figura 32A

Superficie delle squame toraciche: con pelo lungo (*Syrphus* sp.)

Figura 32B

Superficie dello squama toracico: con pubescenza microscopica

33

33 - Mesanepisternite 1 con pochi peli ben sviluppati (come in Fig. 3A a destra); coxa posteriore, almeno sulla superficie anterolaterale, con una fila di lunghi peli spesso ricurvi in punta; metasterno glabro..... ***Parasyrphus*** Matsumura.

----- Mesanepisternite 1 glabro o microscopicamente pubescente, senza metasterno peloso o glabro**34**

34

34 - Occhi pelosi.....**35**

----- Occhi glabri.....**36**

35

35 - Margini laterali dei tergiti 3 e 4 orlati; macchie gialle o bianche sui tergiti 3 e 4 che sono, o non parallele al margine anteriore del tergite o che si presentano come una banda giallo chiaro/bianca che si estende sull'intera larghezza del tergite***Dasysyrphus*** Enderlein.

----- Margine laterale dei tergiti semplice; tergiti 3 e 4 ciascuno con un paio di macchie giallo chiaro separate medialmente e parallele al margine anteriore del tergite.....***Melangyna*** (partim).

36 - Tergite 3 visibilmente meno largo del doppio della sua lunghezza (Fig. 36A)..... **37**

----- Tergite 3 largo più del doppio della sua lunghezza (Fig. 36B).....**38**

Figura 36A

Fagisyrphus cinctus

Figura 36B

Epistrophe diaphana

37 - Tubercolo facciale giallo (spesso la faccia è interamente gialla, altrimenti il bordo superiore della bocca è scurito lateralmente).....**Meligramma** Frey (partim) (inclusa *M. euchroma* (Kowarz), 1855)

----- Tubercolo facciale nero (segno nero mediano sulla faccia, che si estende dalla sommità del tubercolo facciale al margine superiore della bocca).....**Melangyna** (partim).

38 - Margini laterali del tergite 3 strettamente bordati (Fig. 38A).....**39**

----- Margini laterali del tergite 3 non bordati (FIG. 38 B).....**41**

Figura 38A

Eupeodes lucasi

Figura 38B

Epistrophe grossulariae

39 - I tergiti 3 e 4 recano ciascuno una fascia completa, trasversale, di colore arancione chiaro, di larghezza più o meno uniforme, che non si restringe, o si restringe appena, al centro (Fig. 39A).....*Epistrophe* Walker [pro parte].

Figura 39A

Epistrophe grossulariae (sinistra) *E. nitidicollis* (destra)

---- I tergiti 3 e 4 presentano ciascuno o una banda trasversale gialla ristretta al centro, o una coppia di segni gialli, o una coppia di barre grigio chiaro, densamente pruinose, separate medialmente (Fig. 39B)..... **40**

Figura 39B

Eupeodes latifasciatus (sinistra) *E. luniger* (centro), *Epistrophe leiophthalma* (destra)

40

40 - I tergiti 3 e 4 recano ciascuno un paio di barre rettilinee di pruinosità densa, grigio chiaro, con i margini anteriori e posteriori paralleli, oppure il tergite 4 è interamente nero (Fig. 26A & Fig. 39B).....***Epistrophe*** Walker [pro parte].

----- I tergiti 3 e 4 presentano ciascuno una fascia gialla trasversale più o meno priva di pruinosità, oppure una coppia di macchie gialle trasversali e ricurve, più o meno prive di pruinosità; le macchie o la fascia variano di solito notevolmente in larghezza tra le loro estremità interne ed esterne (Fig. 39B); tutti i peli sui margini laterali dei tergiti 3, 4 e 5 neri.....***Eupeodes*** Osten Sacken.

41

41 - Tergiti 3 e 4 ciascuno con una banda gialla trasversale su tutta la larghezza del tergite, o tergite 4 interamente nero.....**42**

----- Tergiti 3 e 4 con un paio di segni trasversali gialli, o bianco-giallastri, o con barre di pruinosità densa color grigio chiaro.....**44**

42

42 - Faccia interamente o quasi nera, al massimo giallastra solo tra gli occhi, dove può essere presente una stretta striscia dorso-ventrale vagamente gialla.....***Meligramma*** Frey

[pro parte: *M. cingulata* (Fallen, 1817)].

----- Faccia interamente giallo.....**43**

43 - Maschi: in visione frontale, larghezza massima della faccia minore della larghezza massima di un occhio; femmine: fronte con una macchia di pruinosità su ciascun lato, che occupano più della metà della distanza tra l'ocello anteriore e la lunula e sono separate medialmente da un'area con i bordi paralleli, non pruinoso, nera.....**Fagisyrphus** Frey.

[genere monospecifico: *F. cinctus* (Egger), 1860].

----- Maschi: in visione frontale, larghezza massima della faccia nettamente superiore alla larghezza massima di un occhio; femmine: fronte coperta da pruinosità per tutta la sua larghezza, oppure occupata medialmente da un'area nera, priva di pruinosità, che si allarga ventralmente fino a occupare quasi tutta la larghezza della fronte subito sopra la lunula.....**Epistrophe** Walker. [pro parte].

44 - Tergiti 3 e 4 con un paio di segni bianco-gialli pallidi.....**Meligramma** Frey.

[pro parte: diversi da *M. cingulata*]

---- Tergiti 3 e 4 con un paio di barre trasversali grigio chiaro (Fig. 39B destra).....**Epistrophe** Walker.

[pro parte: *E. leiophthalma* (Schiner & Egger, 1853)].

CHIAVE DEI GENERI DI ERISTALINAE

45

Figura 45

Myathropa sp., vista antero-laterale del femore 3

45 - Femore posteriore, con un gruppodì numerose setole nere baso-ventrali (peli molto corti e spessi) (Fig. 45) e senza una proiezione triangolare ventrale; vena alare R4+5 fortemente incurvata (Fig. 46A & 46B): sottofamiglia ERISTALINAE.....**46**

----- Femore posteriore privo di tale zona baso-ventrale di setole; vena R4+5 non curva (Fig. 66B), oppure, se R4+5 è curva, il lato ventrale del femore posteriore presenta una proiezione triangolare (Fig. 69A): sottofamiglia MILESIINAE.....**55**

46 - Cella alare r1 chiusa, perché la vena R2+3 si unisce alla vena R1 prima del margine costale dell'ala (Fig. 46A).....**47**

----- Cellula r1 aperta, a volte in modo molto stretto, sul margine costale dell'ala (Fig. 46B).....**48**

Figura 46A

Ala sinistra: *Eristalis nemorum*

Figura 46B

Ala sinistra: *Helophilus trivittatus*

47 - Occhi con numerose piccole macchie brune o bande verticali (fig. 47). Arista sempre glabra.....***Eristalinus*** Rondani.

----- Occhi unicolori, senza macchie o strisce brune; arista raramente nuda, per lo più piumosa o finemente pubescente; addome con marcature e aspetto variabili, spesso con un paio di macchie laterali gialle o arancioni sul tergite 2 e/o con una banda giallo pallido sul margine posteriore di ciascun tergite; in generale aspetto simile ad *Apis* o *Bombus*.....***Eristalis*** Latreille.

Figura 47

Vista dorsale degli occhi di *Eristalinus* spp.

48

Figura 48A

Mallota cimbiciformis femmina

Figura 48B

Myathropa florea maschio

49

48 - Mesoscutum senza alcun disegno di colore chiaro (sia esaminato a secco che in liquido) e con il tegumento nascosto da lunghi e densi peli gialli, rossi o neri; ala più o meno scura (brunita) in prossimità della nervatura trasversale r-m (Fig. 48A).....**Mallota** Meigen.

----- Mesoscutum con disegni gialli o grigi, a volte difficilmente distinguibili, soprattutto su esemplari in alcool; ala molto spesso ialina (Fig. 48B).....**49**

49 - Occhi pelosi; vena alare R4+5 fortemente incurvata nella cella r5 (FIG. 48 B)..... **Myathropa** Rondani
[genere monospecifico: *M. florea* (L.), 1758].

----- Occhi glabri.....**50**

50 - Addome: tergiti 3 e 4 con un paio di macchie grigie orientate longitudinalmente (Fig. 50A); 3° articolo antennale più spesso che lungo.....**Lejops** Rondani.

[genere monospecifico: *L. vittata* (Meigen), 1822].

----- Addome: tergiti 3 e 4 ciascuno con una coppia di macchie grigie o gialle (e a volte anche con una banda aggiuntiva di colore chiaro) che sono larghe almeno quanto lunghe e spesso più larghe che lunghe (Fig. 50B).....**51**

Figura 50A

Lejops vittata femmina

Figura 50B

Helophilus trivittatus maschio

51 - Primo segmento (basitarsus) del tarso posteriore con peli microscopici a forma di clava, glanduliformi, posti baso-ventralmente; parte superiore dell'ipopleura, tra la parte inferiore della pteropleura e lo spiracolo toracico posteriore, con lunghi peli ondulati (cresta ipopleurale non sviluppata) (Fig. 51A); maschio: occhi che si incontrano per una breve distanza sulla fronte.....**Mesembrius** Rondani.

[genere monospecifico in Europa: *M. peregrinus* (Loew), 1846].

----- Il primo segmento del tarso posteriore è privo di peli; la parte superiore dell'ipopleura, tra la parte inferiore dello pteropleura e lo spiracolo toracico posteriore, è priva di peli, ma spesso ricoperta da una fitta peluria argentea (la cresta ipopleurica è sviluppata, ma spesso poco profonda) (Fig. 51B).....**52**

Figura 51A

Mesembrius peregrinus,

Parte posteriore del mesopleura

Figura 51B

Helophilus trivittatus, maschio

Parte posteriore del mesopleura

→ La freccia indica la posizione dello pteropleur o mesepimeron o sclerite mesepimerale della pleura metatoracica.

→ La freccia indica la cresta ipopleurica.

52 - Antenna interamente nera (talvolta con uno stretto bordo arancione alla base del terzo articolo) o bruno nerastra; faccia con una striscia mediana verticale, glabra e lucida, gialla o nera (Fig. 52).....**Helophilus** Meigen.

(*Arctosyrphus willingii* (Smith), una specie della tundra conosciuta in Europa solo nelle zone settentrionali della Russia europea, assomiglia a *Helophilus* e presenta una striscia mediale nera sulla faccia, ma non ha segni chiari sull'addome e antenne scure e rosso-brune)

----- Antenna almeno in parte arancione; faccia priva di tale striscia mediana verticale, o talvolta con una striscia gialla molto stretta e appena marcata.....**53**

Figura 52

Testa di *Helophilus trivittatus*: vista frontale

53 - Sul vertice, lo spazio tra ciascun ocello posteriore e gli occhi è inferiore (da 0,5 a 1,2 volte) al diametro di un ocello (Fig. 53A); addome corto, piuttosto largo e più o meno conico, con grandi macchie laterali arancioni sui tergiti (Fig. 53C); le macchie nere sulle tibie posteriori si limitano a una macchia nera apicale e posterolaterale.....***Parhelophilus*** Girschner.

----- Sul vertice, lo spazio tra ciascun ocello posteriore e gli occhi è molto più grande (da 1,5 a 3 volte) del diametro di un ocello (Fig. 53B); addome allungato, con margini laterali più o meno paralleli e macchie relativamente strette, a volte a forma di mezzaluna, di colore giallo chiaro o arancione sui tergiti (Fig. 53D, 53E); tibia posteriore con due macchie nere posterolaterali, una nella metà basale della lunghezza, l'altra apicale.....**54**

Figura 53A

Testa in vista dorsale:
Parhelophilus frutetorum, maschio

Ocello posteriore

Figura 53B

Testa in vista dorsale:
Anasimyia contracta

Figura 53C

Addome vista dorsale,
Parhelophilus versicolor

Figura 53D

Addome vista dorsale,
Anasimyia

Figura 53E

Addome vista dorsale,
Euromyia

54 - In vista laterale, la distanza più breve tra l'estremità anteriore del capo e l'occhio è nettamente superiore alla larghezza massima dell'occhio; la faccia in vista laterale forma un cono, che si assottiglia apicalmente quasi a punta, con il margine superiore quasi rettilineo dall'inserzione delle antenne fino al margine superiore della bocca (Fig. 54A); il femore posteriore è dorsalmente nero sul terzo mediano.....

.....***Eurimyia*** Bigot.

[genere monospecifico in Europa: *E. lineata* (Fabricius)].

----- In vista laterale, la distanza più breve tra l'estremità anteriore del capo e l'occhio è circa uguale alla larghezza massima dell'occhio; la parte inferiore della faccia è proiettata in avanti, ma non è né conica né appuntita, il suo margine superiore è estremamente convesso (Fig. 54B); il femore posteriore ha una superficie dorsale gialla continua a partire dalla base, per tre quarti della sua lunghezza

.....***Anasimyia*** Schiner.

Figura 54A

Testa in vista laterale: *Eurimyia lineata*

Figura 54B

Testa in vista laterale: *Anasimyia lunulata*

CHIAVE DEI GENERI DI MILESIINAE

55

55 - In vista laterale, gli articoli 1 - 3 dell'antenna insieme sono più lunghi del resto della testa (Fig. 55A). Attenzione: non confondere la lunghezza della testa, che segue un asse orizzontale, con l'altezza della testa, che segue un asse più o meno verticale.....**56**

----- In vista laterale, gli articoli 1 - 3 dell'antenna sono più corti del resto della testa (Fig. 55B).....**61**

Figura 55A

Testa (vista laterale): *Sphiximorpha subsessilis*

Figura 55B

Testa (vista laterale): *Volucella inanis*

56

56 - Arista inserita sul margine dorsale del 3° articolo antennale (Fig. 56A).....**57**

----- Arista inserita apicalmente sul 3° articolo antennale (Fig. 56B).....**59**

Figura 56A

Testa (vista laterale): *Parhelophilus frutetorum*, maschio

Figura 56B

Testa (vista laterale): *Anasimyia contracta* maschio

57 - Tergiti addominali 3, 4 e 5 ciascuno con un paio di macchie gialle, sotto forma di bande trasversali a lati paralleli, e una stretta banda gialla lungo il margine posteriore di ciascun tergite.....***Sphecomyia*** Latreille.

[genere monospecifico in Europa: *S. vespiformis* (Gorski), 1852].

----- Tergiti addominali senza macchie gialle, per lo più rossi, rosso-bruni o marroni, altrimenti neri.....**58**

58 - Ala con il margine anteriore (vena R4+5) della cella r5 profondamente concavo e la vena trasversale r-m situata dopo la metà della cellula alare m2 (Fig. 58A); maschio con arista antennale allargata apicalmente in un disco piatto.....***Platynochaetus*** Wiedemann.

----- Margine laterale dell'addome privo di macchie chiare; mimo dell'ape; arista spatolata apicalmente (ala del maschio con il margine anteriore (vena R4+5) della cella r5 quasi rettilineo e la vena trasversale r-m situata circa a metà della lunghezza della cella m2 (Fig. 58B); maschio con arista non spatolata.....***Psarus*** Latreille.

[genere monospecifico: *P. abdominalis* (Fabricius, 1794)].

Figura 58A

Ala sinistra: *Platynochaetus* sp.

Figura 58B

Ala sinistra: *Psarus abdominalis*

59

59 - Vena alare R4+5 quasi rettilinea (Fig. 59A); occhi pelosi; addome largo, ovale (di solito con lucentezza metallica)
.....**Callicera** Panzer.

----- Vena R4 + 5 profondamente ricurva verso la metà della cella r5 e con una vena pendula che sporge nella cella r5 (Fig. 59B); occhi glabri o pelosi.....**60**

60 - Antenne inserite su una prominente frontale abbastanza ben sviluppata, di lunghezza pari o superiore agli articoli antennali 2 e 3 messi insieme (Fig. 60); addome subcilindrico, leggermente allargato verso l'apice; occhi glabri.....
.....**Ceriana** Rafinesque.

----- Antenne inserite su una prominente frontale quasi inesistente (Fig. 55A); addome subcilindrico o piuttosto nettamente ristretto al tergite 2; occhi glabri o pelosi.....**121**

Figura 59AAla sinistra: *Callicera aurata*

60

Figura 60Testa (vista laterale): *Ceriana conopsoides*

61 - Arista piumosa (peli lunghi almeno il doppio del diametro massimo dell'arista) (Fig. 61A & B).....**62**

----- Arista nuda o pubescente (peli lunghi meno del doppio del diametro massimo dell'arista) (Fig. 61C).....**66**

Figura 61A

3° articolo antennale e arista: *Volucella pellucens*

Figura 61B

3° articolo antennale e arista: *Sericomyia bombiforme*

Figura 61C

3° articolo antennale e arista: *Cheilosia canicularis* maschio

62 - Addome: superficie del corpo da marrone a rosso-bruno, a volte marrone molto scuro; mesoscuto a volte con aree o disegni grigi (Fig. 62A, Fig. 99) specie di dimensioni da piccole a moderate, con lunghezza del corpo di 11 mm o meno..... **63**

----- Torace e addome: tegumento almeno in parte nero; a volte i tergiti presentano macchie gialle o bianche, o sono ampiamente ricoperti di peli lunghi e rossastri (FIG. 62B); specie di taglia moderata o grande con lunghezza del corpo di 11,5 mm o più.....**64**

Figura 62A

Hammerschmidia ferruginea (vista dorsale)

Figura 62B

Sericomyia silentis femmina (in alto a sinistra); *S. superbiens* femmina (in alto a destra); *Volucella zonaria* femmina (in basso)

63

63 - La vena alare M1 incontra la vena R4+5 ad angolo retto (Fig. 63A); addome allungato.....**Hammerschmidtia** Schummel.

[solo due specie in Europa: *H. ferruginea* (Fallen); *H. rufa* (Fallen)].

----- La vena alare M1 incontra la vena R4+5 ad angolo acuto (Fig. 63B); addome corto.....**Brachyopa** Meigen.

[pro parte: *B. zhelochotsevi* Mutin, *B. testacea* (Fallen), *B. obscura* Thompson & Torp, *B. vittata* Zetterstedt, *B. pilosa* Collin (parte), *B. scutellaris* R. -D. (parte), *B. plena* Collin sensu Vujic (1991) (parte)].

64

64 - Cella alare r1 chiusa; vena M1 non parallela alla parte postero-apicale del margine alare, ma apicalmente fortemente incurvata verso il margine anteriore dell'ala (Fig. 64A).....**Volucella** Geoffroy.

----- Cella r1 aperta; vena M1 più o meno parallela alla parte posteroapicale del margine alare (Fig. 64B).....**65**

Figura 63A

Metà apicale dell'ala: *Hammerschmidtia ferruginea*

Figura 63B

Metà apicale dell'ala: *Brachyopa vittata*

Figura 64A

Metà apicale dell'ala: *Volucella inanis*

Figura 64B

Metà apicale dell'ala: *Sericomyia silentis*

65 - Addome: tergiti senza macchie gialle, copertura di peli uniformemente rosso-bruna o con bande di peli neri, giallo pallido e più o meno bianchi.....*Sericomyia* sg. *Arctophila* Schiner.

----- Addome: tergiti con macchie gialle o quasi bianche.....*Sericomyia* Meigen.

66 - Ala con la nervatura trasversale R-M situata al centro o dopo la metà della cellula m2 (FIG. 66A) (primo articolo antennale non piriforme e membrana alare intorno alla nervatura trasversale R-M non scura (brunita)).....**67**

[Nota: in *Syrirta* la posizione della vena trasversale R-M varia notevolmente, da ben prima della metà della cella m2 a dopo la metà della cella m2; in *Syrirta* il femore posteriore è lungo meno di tre volte la sua altezza massima].

----- vena trasversale R-M situata in corrispondenza o prima della metà della cellula m2 (FIG. 66B) e femore posteriore sempre lungo più di tre volte la sua altezza massima; membrana alare intorno la nervatura trasversale R-M può essere scura (brunita).....**86**

Figura 66A

Ala sinistra: *Merodon equestris*

Figura 66B

Ala sinistra: *Cheilosia albitarsis*

67 - Vena alare M1 ricorrente (la sua estremità superiore curva verso la base dell'ala) e in alcune specie anche fortemente sinuosa (Fig. 67A) e in alcune specie anche fortemente sinuosa (Fig. 67A) e o il margine anteriore della cellula r5 è profondamente concavo o la vena trasversale dm-m incontra la vena M1 ad angolo retto (Fig. 67A).....**68**

----- La vena M1 non è ricorrente e, per tutta la sua lunghezza, è più o meno parallela al margine postero-apicale dell'ala (talvolta anche sinuosa nel terzo basale della sua lunghezza) (Fig. 67B), OPPURE, se M1 è ricorrente, il margine anteriore della cellula r5 è quasi rettilineo e la vena trasversale dm-m non incontra la vena M1 ad angolo retto (Fig. 67C).....**70**

Figura 67A

Ala sinistra: *Eumerus alpinus*

Figura 67B

Ala sinistra: *Heringia* sp.

Figura 67C

Ala sinistra: *Syritta* sp.

68 - Margine anteriore della cella alare r5 (formato dalla vena R4+5) profondamente concavo (Fig. 66A).....**69**

----- Margine anteriore della cella alare r5 solo leggermente curvo o rettilineo; vena M1 fortemente sinuata (Fig. 67A), con vene talvolta pendule che si estendono verso il margine dell'ala; superficie ventrale del femore posteriore con file longitudinali di spine corte e spesse, almeno sul terzo apicale della sua lunghezza.....**Eumerus** Meigen.

[Nota: le femmine di *Platynochaetus* possono essere confuse con quelle di *Eumerus*, ma hanno gli occhi privi di peli e la faccia nettamente dotata di tubercolo (FIG. E - Chiave della famiglia)].

69 - Superficie ventrale del femore posteriore con una protuberanza triangolare all'apice, ben sviluppata (Fig. 69A & B).....**Merodon** Meigen.

----- Femore posteriore privo di tale protuberanza (Fig. 69C); arista spatolata apicalmente nel maschio.....**Platynochaetus** Wiedeman.

Figura 69A

Femore della zampa posteriore sinistra (vista laterale): *Merodon aureus*

Figura 69B

Femore della zampa posteriore sinistra (vista laterale): *Merodon moenium*

Figura 69C

Femore della zampa posteriore (vista laterale): *Platynochaetus setosus*

70 - Superficie ventrale del femore posteriore con una protuberanza all'apice dentata triangolare ben sviluppata (Fig. 70A).....**Tropidia** Meigen.

----- Superficie ventrale del femore posteriore priva di una protuberanza triangolare apicale (può essere fortemente spinosa o con un piccolo tubercolo isolato nella metà apicale della sua lunghezza, ma situato ben prima dell'apice del femore) (Fig. 70B).....**71**

Figura 70A

Femore e tibia della zampa posteriore (vista laterale): *Tropidia fasciata*

Figura 70B

Femore della zampa posteriore (vista laterale): *Spilomyia manicata*

71 - Scutello con numerosi peli nettamente più lunghi della lunghezza mediana.....**72**

----- I peli più lunghi dello scutello sono più corti della sua lunghezza mediana.....**77**

[Nota: in alcuni casi, ci sono esemplari che hanno alcuni peli più lunghi, e a volte dovrebbero essere testate entrambe le alternative].

72 - Occhi con piccole macchie scure e una banda verticale scura dai contorni irregolari (Fig. 72); superficie ventrale del femore posteriore con un tubercolo isolato, spinoso, nella metà apicale della sua lunghezza (Fig. 70B); tergiti addominali con bande gialle trasversali (insetto dall'aspetto generale molto simile alle vespe del genere *Polistes*).....***Spilomyia*** Meigen. (pro parte).

----- Occhi di colore marrone rossastro scuro più o meno uniforme; superficie ventrale del femore posteriore priva di un tubercolo isolato nella metà apicale della sua lunghezza; tergiti privi di bande gialle trasversali uniformi.....**73**

73 - Margine anteriore della cella alare m2 (formato dalla vena R4+5) pressoché rettilineo**74**

----- Margine anteriore della cella alare m2 (formato dalla vena R4+5) profondamente concavo; faccia provvista di una prominenza centrale poco profonda (Fig. E Chiave della famiglia).....***Platynochaetus*** Wiedemann.

74 - Di profilo, concorno facciale concavo, dalle inserzioni antennali al bordo superiore della bocca.....**75**

----- Di profilo, profilo facciale, per la presenza di una prominenza facciale (Fig. 74).....**117**

72

Figura 72

Testa (vista laterale): *Spilomyia manicata*

73

74

Figura 74

Testa (vista laterale): *Blera fallax*

75 - Aspetto generale simile a quello delle api solitarie a corpo stretto e di *Apis*; scutello ricoperto di lunghi peli giallo-bruni o bruni (Fig. A).....**76**

----- Nell'aspetto generale assomiglia a specie di *Bombus* con corpo largo e a pelo lungo; scutello ricoperto di lunghi peli neri (Fig. 75B).....**Pocota** le Peletier & Serville.
[genere monospecifico: *P. personata* (Harris, 1780)].

Figura 75A

Brachypalpus laphriformis maschio

Figura 75B

Pocota personata maschio

76 - Mesoscuto parzialmente lucido, ma con barre e strisce opache di pruinosità densa e grigia (Fig. 76); metasterno con lunghi peli.....**Chalcosyrphus**

[pro parte: *C. eunotus* Loew, 1873]

----- Mesoscutum interamente lucido, senza pruinosità; metasterno glabro.....**Brachypalpus** Macquart.

77 - Torace dorsalmente e lateralmente nero, marrone scuro, giallo-marrone o verde metallico, senza macchie chiare (Fig. 77A), tranne che sul callo omerale, che può essere in contrasto grigio chiaro o giallo, quando il torace è di colore scuro.....**78**

----- Mesoscutum, e spesso anche la pleura toracica, nero o marrone scuro, con marcature gialle ben definite (Fig. 77B e C).....**84**

76

Figura 76

Mesoscutum Chalcosyrphus eunotus (vista dorsale)

77

Figura 77A

Caliprobola speciosa

Figura 77B

Milesia crabroniformis

Figura 77C

Temnostoma bombylans

78 - Femore posteriore senza spine ventrali; superficie generale del corpo gialla o color rame metallico e dorato; metà anteriore dell'ala con le venature per lo più giallo-brune, con la membrana alare spesso gialla o scura (brunita) apicalmente; antenne almeno parzialmente gialle.....**120**

----- Femore posteriore ventralmente spinoso, almeno nel terzo distale della sua lunghezza; superficie corporea generale non metallica; la membrana alare non gialla, ma può essere vagamente scura (brunita).....**79**

79 - Metasternum peloso.....**80**

----- Metasterno senza peli, ma può essere pruinoso.....**81**

80 - Mesoscuto e scutello finemente punteggiati; margini laterali del mesoscuto privi di pruinosità, tranne che anteriormente, dove il callo omerale può essere densamente coperto da pollinosità di colore grigio (Fig. 80A); femore posteriore privo di aree alternate rosso-arancio e nere.....**Chalcosyrphus** Curran.

----- Mesoscuto e scutello densamente e grossolanamente punteggiati; margini laterali del mesoscuto densamente coperti di pruinosità giallo-grigie, dal callo omerale alla base dell'ala (Fig. 80B); femore posteriore con aree alternate rosso-arancio e nere.....**Syritta** Lepeletier de Saint Fargeau & Audinet-Serville in Latreille

Figura 80A

Mesoscutum (vista dorsale)
Chalcosyrphus nemorum

Figura 80B

Mesoscuto (vista dorsale):
Syritta pipiens

81

81 - Tergite 4 (e tergite 5 nelle femmine) interamente o quasi nero (può essere densamente ricoperto di peli giallo oro).....**82**

----- Tergite 4 interamente arancione/rosso (anche il tergite 5 è prevalentemente rosso nelle femmine).....**Chalcosyrphus** Curran.
[pro parte: *C. piger* (Fabricius), 1794].

82

82 - Tergite 3 interamente arancione/rosso.....**83**

----- Tergite 3 parzialmente o prevalentemente nero.....**Xylota** Meigen.

83

83 - Zampe con tibie e tarsi almeno parzialmente chiari (biancastri o giallastri).....**Xylota** Meigen.
[pro parte: tutte le specie tranne *X. suecica*].

----- zampe interamente nere.....**Brachypalpoides** Hippa.
[genere monospecifico in Europa: *B. lentus* (Meigen, 1822)].

84

84 - Ala con cella r1 chiusa (Fig. 84A); assomiglia molto a *Vespa crabro*.....***Milesia*** Latreille.

----- Cellula r1 aperta (Fig. 84B); assomiglia molto a *Polistes* o *Vespula*.....**85**

Figura 84A

Metà apicale dell'ala:
Milesia crabroniformis

Figura 84B

Metà apicale dell'ala:
Spilomyia manicata

85

85 - Femore posteriore con una piccola proiezione spinosa sulla metà apicale della superficie ventrale (Fig. 85).....
.....***Spilomyia*** Meigen.

----- Femore posteriore senza proiezione ventral
.....***Temnostom***
a Lepeletier de Saint Frageau & Audinet-Serville in Latreille.

Figura 85

Femore della zampa posteriore (vista laterale): *Spilomyia manicata*

86 – Antenna con 3° articolo triangolare (Fig. 86A); membrana alare scura (brunita) nella parte basale dell'ala; ala con vena trasversale R-M situata al centro della cellula m2; capo, torace, addome e zampe interamente neri (Fig. 86B)

.....***Ischyroptera*** Pokorny

[genere monospecifico: *I. bipilosa* Pokorny, 1887].

----- 3° articolo antennale non triangolare; membrana alare non scura (brunita) nella parte basale dell'ala; vena trasversale R-M situata prima o al centro della cellula m2 (Fig. 86C).....**87**

Figura 86A

Ischyroptera bipilosa: testa di maschio

Figura 86B

Ischyroptera bipilosa: testa di femmina

Figura 86C

Ala *Pelecocera caledonica*

87 - Arista più o meno filiforme o spiniforme e formata da 3 articoli distinti, inseriti o dorsalmente sull'articolo 3 dell'antenna o apicalmente (Fig. 87A).....**119**

[Nota: il genere *Chamaesyrrhus* è ora considerato un sottogenere di *Pelecocera*; le specie del sottogenere *Chamaesyrrhus* si distinguono per un 3° articolo antennale subarrotondato, in entrambi i sessi, con l'arista inserita dorsalmente al centro, mentre il sottogenere *Pelecocera* ha un 3° articolo antennale subtriangolare, più distinto nei maschi, con l'arista inserita all'apice. Nel 2018 è stato descritto il genere *Pseudopelecocera* per separare due specie, tra cui *P. latifrons*, presenti in Europa].

----- Arista normale, cioè filiforme, inserita dorsalmente vicino alla base del 3° articolo antennale (Fig. 87B).....**88**

88 - Faccia piatta o quasi, senza callo facciale, bordo superiore della bocca a volte leggermente sporgente (Fig. 88A); faccia interamente ricoperta da peli lunghi e fitti diretti verso il basso.....**89**

----- Faccia con bordo superiore della bocca chiaramente sporgente e/o callo facciale, o con bordo superiore della bocca sporgente e callo facciale combinati (Fig. 88B).....**97**

87

Figura 87A

3° Articolo antennale: *Pelecocera tricincta*

Figura 87B

Articolo sulle 3 antenne: *Pipizella* sp.

88

Figura 88A

Testa (vista laterale):
Pipiza quadrimaculata, maschio

Figura 88B

Testa (vista laterale):
Myolepta vara, femmina

89

89 - Tergiti 2 e 3 ben sviluppati, tergite 4 quasi assente (Fig. 89).....*Triglyphus* Loew.

----- Addome con più di 2 tergiti ben sviluppati.....**90**

Figura 89

Triglyphus primus maschio

90

90 3° articolo antennale sub-arrotondato, con il margine superiore talvolta appena più lungo della sua altezza.....**91**

----- 3° articolo antennale lungo almeno il doppio della sua altezza.....**93**

91

91 - 3° segmento antennale unicolore marrone scuro/nero (Fig. 91).....*Pipiza* Fallén.

----- 3° segmento antennale parzialmente giallo ventralmente alla base.....**92**

Figura 91

3° articolo antennale: *Pipiza* sp.

92

92 - Margine anteriore della lunula senza peli
.....*Trichopsomyia* Williston.

[pro parte :*T. joratensis* Goeldlin, 1997].

----- Margine anteriore della lunula medialmente peloso
(Fig. 92).....*Neocnemodon* Goff.

Figura 92

Testa (vista dorsale): maschio *Neocnemodon latitarsis*

93

93 - Vena alare M1 che forma apicalmente un angolo acuto con la vena R4+5 (Fig. 93A & B).....94

----- Vena alare M1 che forma apicalmente un angolo retto con la vena R4+5 (Fig. 93C).....96

Figura 93A

Ala sinistra: *Claussenia* sp.

Figura 93B

Ala sinistra: *Heringia* sp.

Figura 93C

Ala sinistra: *Pipizella viduata* femmina

94 - La vena alare Sc incontra la Costa allo stesso livello della vena trasversale R-M (Fig. 94A).....***Claussenia***

----- La vena alare Sc si unisce alla Costa dopo la vena trasversale R-M (Fig. 94B).....**95**

Figura 94A

Ala sinistra: *Claussenia* sp.

Figura 94B

Ala sinistra: *Heringia* sp.

95 - Margine anteriore della lunula con peli.....***Heringia*** Rondani.

[pro parte: *H. heringi* Zetterstedt, 1843].

----- Lunula glabra (antenne interamente nere; tergite 2 delle femmine con macchie arancioni).....***Trichopsomyia*** Williston.

[pro parte: *T. lucida* (Meigen, 1922)].

96

96 - Superficie anterolaterale della tibia posteriore completamente ricoperta di peli neri.....*Trichopsomyia* Williston.
[pro parte: *T. flavitarsis* (Meigen, 1922)].

----- Superficie anterolaterale della tibia posteriore interamente ricoperta di peli di colore chiaro (grigio o giallo-bruno chiaro).....*Pipizella* Rondani.

97

97 - Faccia eccezionalmente protrusa con un profilo a forma di rostro (Fig. 97).....*Rhingia* Scopoli.

----- Faccia con epistome prominente ma non a forma di rostro.....98

Figura 97

Testa (vista laterale): Maschio di *Rhingia campestris*

98

98 - Addome da giallo-bruno a marrone scuro, non metallico e senza macchie gialle sui tergiti; zampe dello stesso colore (in un caso, *Brachyopa cinerea*, l'addome è quasi nero, con apice marroncino, e le zampe sono marrone molto scuro con tarsi praticamente neri).....99

----- Addome nero, blu scuro, verde-rame o dorato, spesso con una lucentezza metallica; quando l'addome è nero, spesso presenta anche macchie gialle; zampe parzialmente nere.....100

99

99 - La vena alare M1 si unisce alla vena R4+5 ad angolo retto (Fig. 63A). Addome allungato (Fig. 62A).....
**Hammerschmidtia** Schummel.

----- La vena M1 si unisce alla vena R4+5 ad angolo acuto (Fig. 63B). addome più corto e più largo (Fig. 99).....
**Brachyopa** Meigen.

[si noti che in Scandinavia esiste una *Brachyopa* nera].

Figura 99

Maschio di *Brachyopa bicolor* (vista dorsale)

100

100 - Femore anteriore e medio con spine sottili localizzate ventralmente, nella metà apicale della loro lunghezza (Fig. 100).....
**Myolepta** Newman.

----- Femore anteriore e medio senza spine sulla superficie ventrale.....**101**

Figura 100

Femore anteriore (vista anterolaterale): *Myolepta nigratarsis* maschio

101 - Femore posteriore fortemente rigonfio e ventralmente con corte spine (Fig. 101A); addome nettamente ristretto al tergite 2 (nel maschio gli occhi non si incontrano sulle fronti).....**102**

----- Femore posteriore non o solo leggermente rigonfio, ventralmente a volte con peli neri grossolani (Fig. 101B); addome non ristretto al tergite 2.....**103**

Figura 101A

Femore posteriore (vista anterolaterale): *Sphegina sibirica* maschio

Figura 101B

Femore posteriore (vista anterolaterale): *Cheilosia* sp.

102 - Zampe posteriori separate dal resto del torace da una sorta di tubo sclerotizzato sporgente verso il basso, formato dalla fusione tra elementi della metapleura e del metasterno, alla cui estremità esterna sono attaccate le coxe posteriori (Fig. 102A); metapleura ampiamente fusa dietro la coxa posteriore, (Fig. 102A).....***Sphegina*** Meigen.

----- Zampe posteriori attaccate al torace normalmente, senza una sporgenza formata da elementi metatoracici che si interpone tra esse e il resto del torace; metapleura più o meno ampiamente separata dietro le coxe posteriori, o strettamente fusa nella linea mediana, a formare un "ponte postmetacoxale" (Fig. 102B).....***Neoascia*** Williston.

Figura 102A

Adulto (vista laterale) e coxa 3 (vista posteriore): *Sphegina elegans*

Figura 102B

Adulto (vista laterale) e coxa 3 (vista posteriore): *Neoascia podagrica*

103 - Faccia con strisce orbitali ben definita (Fig. 103A e B).....**104**

----- Fasce orbitali molto poco sviluppate, rudimentali o assenti.....**106**

Figura 103A

Teste: Maschio di *Ferdinandea cuprea* (vista anteriore);

Figura 103B

Teste: Maschio di *Cheilosia albitarsis* (vista anteriore e laterale)

104 - Faccia gialla; occhi distintamente pelosi; addome da bronzeo a dorato.....**Ferdinandea** Rondani.

----- Faccia nera**105**

105 - Tubercolo facciale indifferenziato (Fig. 105A destra); lunula molto allargata, con lunghezza mediana superiore alla metà della larghezza massima (Fig. 105A sinistra); tergiti 2 - 4 ciascuno con un paio di macchie rettangolari densamente polverose di colore grigio; 3° articolo antennale da arancione a rosso-bruno. (Fig. 105A).....**Portevinia** Goff. [genere monospecifico: *P. maculata* (Fallen), 1817].

----- Tubercolo facciale distinto (Fig. 105B in basso); lunghezza mediale della lunula nettamente inferiore alla metà della sua larghezza massima (Fig. 105B); addome con o senza macchie polverose distinte sui tergiti; il 3° articolo dell'antenna nero, o nero con un'area gialla baso-ventralmente, o giallo-arancio.....**Cheilosia** Meigen.

Figura 105A

testa (vista frontale e laterale): *Portevinia maculata* maschio

Figura 105B

testa (vista frontale, vista dall'alto e laterale, dal basso verso l'alto): *Cheilosia canicularis* maschio, *Cheilosia personata*

106 - Scutello ventralmente con una frangia di peli presente almeno sul terzo mediano della sua larghezza, vicino al margine posteriore (Fig. 106); occhi glabri.....**107**

----- Frangia ventral dello scutello assente (al massimo possono essere presenti uno o due peli); occhi glabri o provvisti di peli.....**108**

Figura 106

Lejota ruficornis: frangia scutellare ventrale

107 - Ala: ultimo tratto della vena R4+5 (tra l'intersezione di R4+5 con M1 e il margine costale dell'ala) di lunghezza pari o superiore alla vena trasversale R-M (Fig. 107A). faccia, lateralmente, con abbondanti peli corti.....

.....**Chrysosyrphus** Sedman.
[genere presente solo in Scandinavia]

----- Ala: ultimo tratto della vena R4+5 (tra l'intersezione di R4+5 con M1 e il margine costale dell'ala) lungo meno della metà della vena trasversale R-M (Fig. 107B). faccia glabra.....**Lejota** Rondani.

[genere monospecifico: *L. ruficornis* (Zetterstedt), 1843].

[Nota: poiché la presenza della frangia ventrale dello scutello è difficile da valutare in questa specie, soprattutto nella femmina, è stata inclusa nuovamente nel resto della chiave (opzione "frangia ventrale dello scutello assente") e differenziata da altre specie utilizzando altri criteri].

CHIAVE DEGLI SYRPHIDAE

Figura 107A

Ala sinistra: *Melanogaster* sp.

Figura 107B

Ala sinistra: *Lejota* sp.

108 - Sternite I interamente, o prevalentemente, lucido e privo di peluria (pruinosità); metasterno peloso o glabro.....109

----- sternite I interamente ricoperto da una densa pruinosità grigia; metasterno glabro.....113

109 - Occhi coperti di peli fini e fitti; faccia piatta di profilo, con margine superiore della bocca sporgente (Fig. 109); addome corto e largo; superficie generale del corpo spesso metallica, nero-bluastro; ala spesso con le venature giallo-brunastre chiare verso la base dell'ala e il margine costale (vena spuria debole o assente) (Fig. 92) (metasterno coperto di lunghi peli).....*Psilota* Meigen.

----- Occhi glabri o con peli molto corti e radi.....110

Figura 109

testa (vista laterale) : *Psilota atra* maschio

110

110 - Ala: 1° segmento della vena radiale con una serie di piccole setole dorsali (Fig. 110); metasterno peloso.....**111**

----- Ala: 1° segmento della vena radiale privo di piccole setole dorsali; metasterno glabro o peloso.....**112**

Figura 110

Ala sinistra: *Riponnensia splendens*

111

111 - La metà apicale della superficie ventrale del femore posteriore con una serie di robusti peli neri spinosi (Fig. 111), abbastanza uniformemente spazati e distinti dai peli fini, quasi bianchi, che pure sono presenti (eccezionalmente, i peli spinosi possono essere presenti solo su uno dei due femori); maschi: occhi che si incontrano sulla fronte (metasterno peloso).....**Riponnensia** Maibach, Goeldlin & Speight.

----- Superficie ventrale del femore posteriore senza peli neri spinosi; maschi: occhi separati (metasterno peloso).....
.....**Lejogaster** Rondani.

Figura 111

Femore posteriore (vista anterolaterale): *Riponnensia splendens*

112

112 - Tergiti 2-5 con la parte centrale della larghezza di ciascun tergite, vista da alcune angolazioni, opaca, verde o marrone scuro, le parti laterali al contrario hanno riflessi brillanti di verde metallico, bronzo o oro (Fig. 112A); maschio: occhi che si incontrano sulla fronte (metasterno glabro o con uno o due peli).....***Orthonevra*** Macquart.

----- Tergiti 2 - 5 interamente lucidi e senza pruinosità, la parte centrale di ciascun tergite non appare opaca da nessuna angolazione, sono colore bronzo o oro metallico lungo i margini laterali e gli stessi colori o del blu metallico, sono presenticentralmente (Fig. 112B); maschio: occhi separati sulla fronte (metasterno peloso).....
.....***Lejogaster*** (partim).

Figura 112A

Addome femminile (vista dorsale):
Orthonevra nobilis

Figura 112B

Addome femminile (vista dorsale):
***Lejogaster* sp.**

113

113 - Ala con la vena M1 che incontra la vena R4+5 ad angolo acuto; la sezione apicale della vena R4+5 (tra l'intersezione di R4+5 con M1 e il margine costale) più corta della metà della lunghezza della vena trasversale r-m (Fig. 107B); tergiti addominali 2 - 5 non metallici, ma interamente lucidi e di colore e consistenza omogenei in tutto il corpo; maschio: occhi separati sulla fronte; femmina: fronte senza scanalature.....***Lejota*** Rondani (femmina)

[genere monospecifico: *L. ruficornis* (Zetterstedt, 1843)].

----- Vena M1 che incontra la vena R4+5 ad angolo retto; il tratto apicale della vena R4+5 (tra l'intersezione di R4+5 con M1 e il margine costale) è di lunghezza circa uguale alla vena trasversale r-m (Fig. 107A); tergiti 2-5 con parti centrali e laterali di colore e consistenza contrastanti, la metà centrale della larghezza di ciascun tergite opaca, marrone scuro, nera o blu-nera, le parti laterali verde metallico, oro o blu; maschio: occhi che si incontrano sulla fronte; femmina: fronte con scanalature trasversali e parallele.....**114**

114- Terzo articolo dell'antenna rosso-bruno, marrone scuro o quasi nero; arista antennale marrone scuro o nera).....**Melanogaster** Rondani.

----- Terzo articolo dell'antenna arancione chiaro; arista antennale arancione.....**Chrysogaster** Meigen.

115 - Arista glabra; faccia per lo più gialla; tergiti addominali 2 - 4 ciascuno con un paio di piccole barre bianco-grigiastre vicino al margine anteriore del tergite; tergite 2 lungo più del doppio della larghezza; tergiti 3 e 4 lunghi ciascuno più di 1,5 volte la larghezza (Fig. 115).....**Pseudodoros** Becker.

[genere monospecifico in Europa: *P. nigricollis* Becker, 1903].

----- Arista pubescente (peli tutti più corti del diametro dell'arista); faccia interamente nera; tergiti addominali uniformemente neri, senza segni chiari; tergiti 2 - 4 ciascuno o più larghi che lunghi o solo leggermente più lunghi che larghi (Fig. 14).....**Syrphocheilosia** Stackelberg.

[genere monospecifico: *S. claviventris* (Strobl, 1909)].

Figura 115

Pseudodoros nigricollis (vista dorsale)

116 - Braccio mediale della lunula presente, sporgente verso il basso a separare parzialmente le fosse antennali (Fig. 116A); vena costale dell'ala che termina in corrispondenza o leggermente oltre l'apice dell'ala (Fig. 66B); Maschio: occhi che si incontrano sulla fronte.....**Cheilosia** Meigen.

----- Braccio mediale della lunula assente (Fig. 116B); vena costale che termina prima dell'apice dell'ala (Fig. 116C); maschio: occhi separati (Fig. 116D).....**Katara** Vujić & Radenković.

Figura 116A

Cheilosia canicularis: lunula

Figura 116B

Katara connexa: lunule

Lunule

Figura 116C

Katara connexa: ala

Figura 116D

Katara connexa: testa maschile (vista frontale)

117 - Faccia prevalentemente gialla (Fig. 117); metasterno glabro; tergiti di solito con macchie gialle o arancioni.....**Blera** Billberg (in *B. eoa* i tergiti sono interamente neri).

----- Faccia uniformemente nera, o marrone scuro e nera, spesso con il colore di fondo oscurato da una fitta pruinosità grigio chiaro; metasterno con lunghi peli.....**118**

Figura 117

Testa (vista laterale): *Blera fallax*

118 - Nella parte apicale della sua lunghezza, la vena alare R1 è parallela e strettamente appaiata alla vena costale, per una distanza quasi pari al margine costale della cellula alare sm; la lunghezza del margine costale della cellula alare m è maggiore del margine costale della cellula alare sm (Fig. 118A).....**Criorhina** Meigen.

----- Vena alare R1 ben separata dalla vena costale per tutta la sua lunghezza, il suo punto di confluenza con la vena costale è distinto e inequivocabile; la lunghezza del margine costale della cellula alare m è più corta del margine costale della cellula alare sm (Fig. 118B).....

.....**Matsumyia** Shiraki.

[genere monospecifico in Europa, *M. berberina* (Fabricius, 1805)].

Figura 118A

Criorhina ranunculi: ala

Figura 118B

Matsumyia berberina: ala

119 - A livello delle inserzioni antennali la faccia è più stretta della larghezza di un occhio allo stesso livello; i tergiti di solito presentano marcature gialle.....**Pelecocera** Meigen.

----- A livello delle inserzioni antennali la faccia è più larga di un occhio allo stesso livello; tergiti con macchie gialle nel maschio, interamente marrone scuro nella femmina.....**Pseudopelecocera**. Vujčić & Radenković

[genere monospecifico in Europa: *P. latifrons* (Loew, 1856)].

120

120 - Torace e addome verde metallico; tergiti senza macchie gialle (Fig. 77A).....**Caliprobola** Rondani.

[genere monospecifico in Europa: *C. speciosa* (Rossi, 1790)].

----- Torace giallo-bruno; tergiti addominali neri, con un paio di grandi macchie giallo-brune chiare sul tergite 2 e i margini laterali dei tergiti 3 e 4 anch'essi ampiamente giallo-bruni chiari (Fig. 120).....**Palumbia** Rondani.

Figura 120

Palumbia beilleri (vista dorsale)

121

121 - Occhi glabri; addome nettamente ristretto tra il tergite 1 e 2 (Fig. D: chiave delle famiglie).....

.....**Sphiximorpha** Rondani.

----- Occhi pelosi; addome subcilindrico (Fig. 121).....**Primocerioides** Shannon.

[genere monospecifico in Europa: *P. regale* Violovitsh, 1985].

Figura 121

Primocerioides regale (vista dorsale)

122 - Barette (cresta ipopleurica) nude o ricoperte in misura variabile da microscopici peli bianchi (Fig. 122).....***Pipiza*** Fallén.

----- Barette con peli lunghi e bianchi.....***Cryptopipiza*** Mutin.
[genere monospecifico in Europa: *C. notabila* (Violovitsh, 1985)].

Figura 122
Pipiza sp. (vista laterale)

Questa chiave di identificazione è una versione tradotta, aggiornata e ampliata della *Clé des 88 genres de Diptères Microdontidae et Syrphidae d'Europe occidentale* di Sarthou, Sarthou e Speight (2021). Ora comprende tutti i generi di sirfidi europei ed è la prima del suo genere ad essere completamente illustrata. Questa nuova versione è stata sviluppata nell'ambito del progetto europeo SPRING: Strengthening Pollinator Recovery through INDicators and monitorinG ed è stata tradotta in Italiano nell'ambito del progetto EPIC-Fly: "Capacity Building in Pollinator Taxonomy – Lot 2: Capacity Building in hoverfly (Syrphidae) para-taxonomy".

